

БЎЛАЖАК БОШЛАНҒЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ АКС ЭТУВЧИ СИФАТЛАР МОҲИАТИ

Турдиева Нигора Саидовна

Бухоро давлат педагогика институти,
Бошланғич таълим кафедраси доценти

Аннотация: Ушбу мақолада бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг касбий компетентлигини акс этувчи сифатлар моҳияти ҳақидаги фикрлар қисқача ва аниқ баён этилган.

Калит сўзлар: компетентлик, касбий компетентлик, касбий компетентлик сифатлари, педагогик компетентлик, ўз-ўзини ривожлантириш, педагогнинг ўз устида ишлаши, педагогнинг ўз устида ишлаш.

Аннотация: В данной статье кратко и ясно изложены соображения о сущности качеств, отражающих профессиональную компетентность будущих учителей начальных классов.

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, профессиональные компетентностные качества, педагогическая компетентность, саморазвитие, работа педагога над собой, работа педагога над собой.

Annotation: This article briefly and clearly outlines the ideas about the essence of qualities that reflect the professional competence of teachers of the future beginner class.

Keywords: competence, professional competence, qualities of professional competence, pedagogical competence, self-development, work on the educator himself, work on the educator himself.

Бошланғич таълими тизимида содир бўлаётган янги ўзгаришлар педагогик ва ахборот технологияси жараёнларнинг амалга ошира оладиган мутахассисга бўлган меҳнат бозори эҳтиёжлари билан боғлиқ. Таълим стратегик вазифаси бўлиб ўқув вазиятларидан ташқарида самарали ҳаракат қила оладиган, ўз касбий фаолиятида юзага келадиган намунавий ва муаммоли масалаларни еча оладиган компетентли мутахассиснинг тайргарлиги ҳисобланади. Бозор муносабатлари шароитида меҳнат бозорида устувор ўрин эгаллаган кучли рақобатга бардошли бўлиш ҳар бир мутахассисдан касбий компетентликка эга бўлиш, уни изчил равишда ошириб боришни тақозо этмоқда. Хўш, компетентлик нима? Касбий компетентлик негизида қандай сифатлар акс этади? Педагог ўзида қандай компетентлик сифатларини ёрита олиши зарур. Айни ўринда шу ва шунга ёндош ғоялар юзасидан сўз юритилади.

Инглизча “**competence**”¹⁵ тушунчаси луғавий жиҳатдан бевосита “қобилият” маъносини ифодалайди. Мазмунан эса “фаолиятда назарий билимлардан самарали фойдаланиш, юқори даражадаги касбий малака, маҳорат ва иқтидорни намоён эта олиш”ни ёритишга хизмат қилади

“Компетентлик” тушунчаси таълим соҳасига психологик изланишлар натижасида кириб келган. Шу сабабли компетентлик “ноанъанавий вазиятлар, кутилмаган ҳолларда мутахассиснинг ўзини қандай тутиши, мулоқотга киришиши, рақиблар билан ўзаро муносабатларда янги йўл тутиши, ноаниқ вазифаларни бажаришда, зиддиятларга тўла маълумотлардан фойдаланишда, изчил ривожланиб боровчи ва мураккаб жараёнларда ҳаракатланиш режасига эгаллик”ни англатади.

Касбий компетентлик – мутахассис томонидан касбий фаолиятни амалга ошириш учун зарур бўлган билим, кўникма ва малакаларнинг эгалланиши ва уларни амалда юқори даражада қўллаш олинишидир.

Касбий компетентлик мутахассис томонидан алоҳида билим, малакаларнинг эгалланишини эмас, балки ҳар бир мустақил йўналиш бўйича интегратив билимлар ва ҳаракатларнинг ўзлаштирилишини назарда тутаяди. Шунингдек, компетенция мутахассислик билимларини доимо бойитиб боришни, янги ахборотларни ўрганишни, муҳим ижтимоий талабларни англай олишни, янги маълумотларни излаб топиш, уларни қайта ишлаш ва ўз фаолиятида қўллаш билишни тақозо этади.

Компетентли тайёргарлик моделига ўтиш шароитида олий мактабда компетентли ёндашишни қўллайдиган ўқитиш технологияларини аниқлаш ўзига хос долзарбликка эга бўлади. Википедия луғатда айтган сўзлари: компетенция (лот. Competentio competo дан олинган бўлиб, эришаман, тўғри келаман деганини билдиради¹⁶) – субъектнинг мақсадни қўйиш ва унга эришиш учун ташқи ва ички заҳираларни самарали бирга ташкил қила олишликка тайёргарлиги. Ёки, бошқача қилиб айтганда, бу субъектнинг муайян касбий масалаларни еча олишга шахсий қобилиятидир. Компетенцияларнинг йиғиндисини (берилган фан соҳасида самарали фаолият учун зарур бўлган билим ва тажрибанинг мавжудлиги) компетентлик деб аташади (лотинчадан competence).

Шунга кўра бўлжак бошланғич синф ўқитувчисининг компетенцияларнинг икки гуруҳга ажратиш мумкин: буларга ўқитувчининг таянч компетенциялари ва ўқитувчининг хусусий компетенциялари.

Ўқитувчининг таянч компетенциялари

Интеллектуал компетентлик- болаларнинг креатив, мантикий, таҳлилий-танқидий, ижодий фикр юритиш кўникмаларини ривожлантириш мақсадида ўқув муаммоларини вужудга келтириш.

¹⁵ <https://uz.opentran.net/ingliz-ozbek-tarjima/competence.html>

¹⁶ [https://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_\(aprendizaje\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(aprendizaje))

Глобал компетентлик- Ахборотларни танлаш, конструкциялаш, ўқув жараёнида фойдаланиш йўллари белгилаш.

Ғоявий-сиёсий компетентлик- Ўқув материалларининг ғоявий йўналтирилганлигини амалга ошириш, бола ёшлар онги ва қалбига миллий мафкура ғояларини сингдириш.

Ижтимоий-маданий компетентлик- Таълим-тарбия жараёнини жамиятимизда юз бераётган ижтимоий, маънавий-маърифий ўзгаришлар асосида ташкил этиш.

Бошқариш компетенцияси- Таълим-тарбия жараёнида техник ва инновацион технологиялардан уйғун фойдаланган дарсларда бола ларнинг билиш фаолиятини ташкил этиш ва бошқариш...

Коммуникацион компотенция- Таълим-тарбия жараёнида бола лар билан ўзаро ҳамкорликка киришиш, субъект-субъект муносабатларини йўлга қўйиш.

Ўқитувчининг хусусий компетенциялари

Методологик компетенция- ўз мутахассислиги бўйича ўқитиш жараёнини ташкил этишнинг дидактик асосларини эгаллаш.

Ташкилотчилик компетенцияси- ўқитишнинг барча шакллари: дарс, дарсдан ташқари ишлар, экскурсия ва синфдан ташқари машғулотларда техник ва инновацион технологиялардан уйғун фойдаланган ҳолда мақсадга мувофиқ ташкил этиш.

Лойиҳалаш компетенцияси- техник ва инновацион технологияларнинг концептуал асосларини эътиборга олган ҳолда ўқитиш жараёнини мақсадга мувофиқ лойиҳалаш.

Медиа компетентлик- Таълим-тарбия жараёнида инновацион технологиялар ва Интернет материалларидан уйғун фойдаланиш

Ўқитишнинг методик ва дидактик таъминотини яратиш компетенцияси- бола ларнинг ёш, психологик ва эргономик хусусиятларини эътиборга олган ҳолда ўқитишнинг барча шакллари: дарс, дарсдан ташқари ишлар, экскурсия ва синфдан ташқари машғулотларнинг методик ва дидактик таъминотини яратиш.

Касбий компетенцияга эга мутахассис:

- ўз билимларини изчил бойитиб боради
- давр талабларини чуқур англайди
- янги билимларни излаб топади
- уларни қайта ишлайди ва ўз амалий фаолиятида самарали қўллайди.

Бўлажак педагогни тайёрлаш жараёнида касбий компетентлик тузилмасида лойиҳавий фаолиятни қўллаш қуйидагига имкон беради: касбий билим, қобилият, тажрибани шакллантиришнинг глобал вазифаларини аниқлаштириш ва аниқ мазмун тилида ташхис қилинадиган мақсадлар тизимини қуриш, бу

касбий мустақил ривожланиш траекториясини қуриш учун аҳамиятли; танланган мақсадлар таксономияси асосида бўлажак касб таълими педагоги лойиҳавий фаолияти мазмуний тавсифини ёритиб берувчи санаб берилган компетенциялар шаклланганлиги ташхис қилинадиган кўрсаткичлари тизимини ишлаб чиқиш; лойиҳавий фаолиятнинг эгалланиши даражалари шаклланганлиги ташхиси мезонларини ишлаб чиқиш; бўлажак касб таълими педагоги лойиҳавий фаолияти мониторинги тизимини ишлаб чиқиш.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Долгоруков А. Метод case-study как современная технология профессионально-ориентированного обучения: http://www.vshu.ru/lections.php?tab_id=3&a=info&id=2600.
2. Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem solving). – Alexandria – Virginia, USA: ASCD, 2014.
3. Инновацион таълим технологиялари / Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Ҳ., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. – Т.: “Сано стандарт” нашриёти, 2015. – 81-б.
4. Савельева М.Г. Педагогические кейсы: конструирование и использование в процессе обучения и оценки компетенций студентов / Учеб.-мет.пособие. – Ижевск: ФГБОУВПО “Удмуртский университет”, 2013. – С. 9.
5. Сборник кейсов для вузов по дисциплинам гуманитарного и социально-экономического цикла / Учеб.-мет.пособие. – СПб.: Изд-о Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 2015. – С. 3.